

GLOBALLASHUV DAVRIDA YOSHLARNI KORRUPSIYAGA QARSHI MA'NAViy IMMUNITETINI SHAKLLANTIRISHNING G'OYAVIY ASOSLARI

Xaydarov Ravshan Rustamovich

Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Korrupsiyaning salbiy oqibatlarini fuqarolarimiz, ayniqsa, yoshlar ongiga singdirib borish, jamiyatda doimiy ravishda huquqiy savodxonlik va milliy-ma'naviy tarbiya, targ'ibot va tashviqot ishlarini tashkil etish masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, korrupsiya, yoshlar, mafkuraviy immunitete, tarbiya, ta'lim.

Globallashuv jarayonida boshqa davlatlar singari O'zbekistonning ham oldiga yechimini topishi zarur bo'lgan bir qator muammolarni qo'ydi. Bu muammolarning yechimi bevosita yoshlar tarbiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Shunday ekan, bugungi kunda buyuk davlatga munosib barkamol avlodni tarbiyalash, ularni ma'naviy yetuk, jismonan baquvvat, ma'rifatli, yuqori darajali zamonaviy mutaxassis kadr qilib tarbiyalashda faol ish olib borishimiz lozim. Har qanday mamlakatning ertangi kuni, kelajak taraqqiyoti birinchi o'rinda yoshlarning jismoniy va ma'naviy kamoloti bilan o'lchanadi. Bu haqda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va ishonaman, xudo xohlasa havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz ham bo'ladi. Ana shunday yorug' kelajakni avvalombor sizdek azmu shijoatli, jo'shqin orzu-intilishlar bilan hayotga kirib kelayotgan, hych kimdan kam bo'lmaydigan navqiron avlodimiz, butun O'zbekiston yoshlari barpo etadi"[1;415] – deb

Vol. 2 Issue. 2 (2024)

ta'kidlab o'tadilar.

Bugungi globallashuv jarayonlari ta'sirida ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-mafkuraviy o'zgarishlar kuchayib borayotgan bir davrda yoshlar tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Mamlakatimizda ijtimoiy-ma'naviy sohalardagi islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizning ma'naviy yuksalishiga zamin hozirlashdir. Ayniqsa, yoshlarni g'ayriinsoniy illatlardan himoya qilish, ularning ma'naviy immunitetini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni paytdagi faoliyatimiz ham mana shu jarayonlarda faol ishtirok etish, salbiy illatlarga qarshi birgalikda kurash olib borishdan iboratdir.

Davlat va jamiyatning barqaror rivojiga salbiy ta'sir etadigan illatlarning biri bu korrupsiyadir. Korrupsiya insoniyat tarixida ko'p uchraydigan ijtimoiy hodisalardan biri bo'lib, u qadim zamonlardan beri jamiyatning eng xavfli kasalliklaridan biri hisoblanadi. Bu illatga qarshi kurashish davlat boshqaruvi uchun muhim ijtimoiy soha ekanligi tarixiy manbalardan ma'lum. Bu haqida mamlakatimizda amaldagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunda: "Korrupsiya – shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek, bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish"[2] - deb ta'rif berilgan. Ushbu ta'rifdan ko'rinib turibdiki, korrupsiyaning davlat va jamiyat rivojiga salbiy ta'siri hamda tahdidi kuchli bo'lib, barcha fuqarolarimizni qonunlarga birdek amal qilishini ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Yangi O'zbekistonda inson qadrining naqadar ulug' ekanligi, uning egallagan lavozimlari ham shaffof va adolatli bo'lishini talab etmoqda. Shu boisdan biz fuqarolardan, shuningdek mamlakatning ertangi kunini hal qiluvchi yoshlarni ushbu mezonlarga mos holda ishlashi, yashashi uchun intilishini tushuntirib borishimiz kerak. Avvalo, aholining barcha qatlamlari orasida korrupsiya illatining insonga, qolaversa, ertangi yosh avlodning kelajagiga salbiy

ta'sirini turli targ'ibot va tashqivot ishlarida xalqimiz ongiga to'g'ri singdirishimiz lozim. Bunda davlat xizmatchisi yoki muayyan lavozimdagi shaxslarning o'z mansablari doirasida ishlashini keng jamoatchilik tomonidan nazorat qilinishini yo'lga qo'yish, har bir sohadagi korrupsiyaning kamayishiga xizmat qiladi.

Jamiyatda sog'lom ijtimoiy muhitni yaratish, korrupsiyaga qarshi kurashishda davlat va nodavlat tashkilotlarining rolini kuchaytirish, mansabdorlarga nisbatan jamiyatda ijobiy dunyoqarash muhitini shakllantirish islohotlarimizda dolzarb bo'lib, yoshlardagi falsafiy tafakkur olamini boyitishda ajdodlarimiz ma'naviy merosidan oqilona foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu haqda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Bizning qanday buyuk va shonli o'tmishimiz, qanday ulug' ajdodlarimiz borligini yaxshi bilamiz va bu bilan hamisha faxrlanamiz" [3;191] – deb ta'kidlab o'tadilar.

Bizning donishmand ajdodlarimizning barchasi ilm-ma'rifatni ulug'laganlar, insonni axloqli, tarbiyali bo'lishga, Vatanni sevishga, insonparvar bo'lishga undaganlar. Bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy-ma'naviy sohalardagi islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizning ma'naviy yuksalishiga zamin hozirlash, xususan jamiyatda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq barkamol inson bo'lib voyaga yetishishi ustida qayg'urish, salbiy illatlarga qarshi kurasha oladigan axloqiy jihatdan komil inson bo'lib yetishishining ilmiy asoslangan tarbiyaviy tizimini ishlab chiqishdir. Ta'lim-tarbiyani takomillashtirmay turib ma'naviy barkamol insonni tarbiyalash mushkul. Bugungi kunda yoshlarimiz ongida ma'naviy bo'shliqning paydo bo'lishini oldini olish maqsadida ularni turli sohalarga jalb qilish, kasb-hunar o'rganishi, ularni milliy-ma'naviy tarbiyalash uchun mamlakatimizda yetarlicha sharoitlar yaratilgan.

Yoshlarimizni salbiy illatlardan bo'lmish korrupsiyaga qarshi kurashda quyidagi vazifalarni amalga oshirishimiz lozim. Jumladan,

- yoshlarda korrupsion holatlarga nisbatan keskin kurashish tuyg'usini oshirish;
- jamiyatda huquqiy savodxonlikning yuksalishiga doir diniy va dunyoviy islohotlarni ko'paytirish;

- o'sib kelayotgan yosh avlodning dunyoqarashini kengaytirib, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi, huquqiy bilimlarini oshirish borasidagi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni kuchaytirish.

Korrupsiyaga qarshi kurash xalqaro miqyosdagi muhim masala bo'lib, mamlakatimizda ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Chunki korrupsiya jinoyatchilik, ayniqsa uyushgan jinoyatchilik bilan bevosita bog'liqdir. Bu haqda Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov "Bugungi kunda faqat iqtisodiyotga emas, balki, eng avvalo, respublikaning siyosiy va xalqaro nufuziga, jamiyatimizning ma'naviy-axloqiy nufuziga katta zarar yetkazayotgan eng xavfli illat - korrupsiyadir. U ayrim hollarda o'ta xavfli tusga kirmoqda" [4:53] - deya ta'kidlab o'tadilar. Korrupsiya va poraxo'rlik jinoyatning yopiq va eng qabih turi bo'lib, u boshqaruv apparatini izdan chiqaribgina qolmay, jamiyatning barcha sohalariga salbiy ta'sir etadi.

Xulosa qilib aytganda mamlakatimizning bugungi kundagi ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-madaniy salohiyati, iqtisodiy holati, xalqimizning aql-zakovati va irodasi, el-yurtimizning ozod, farovon, baxtli kelajagini yaratuvchi barkamol avlodni tarbiyalashdek vazifani bajarishda imkoniyatlari beqiyosdir. Shunday ekan, buyuk davlatga munosib barkamol avlodni korrupsion illatlarga qarshi kurasha oladigan, ularni ma'naviy yetuk, jismonan baquvvat, ma'rifatli, yuqori darajali zamonaviy mutaxassis kadr qilib yetishtirishimiz va biz buning ustida faol ish olib borishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M Ozod va obod Vatanning barkamol farzandlari // Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. - Toshkent: O'zbekiston, 2018. -B.415.
2. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'RQ-419-son Qonuni // "Xalq so'zi" gazetasining 2017-yil 4-yanvardagi 2 (6696)-soni.
3. Mirziyoyev Sh.M Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir // Xalqimizning

Vol. 2 Issue. 2 (2024)

- roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-jild. - Toshkent: O'zbekiston, 2018. -B.191.
4. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz: Ikkinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining birinchi sessiyasidagi ma'ruza. – Toshkent.: O'zbekiston, 2000. – B.53.
 5. MADATOVICH R. S. Aesthetic Features of the Formation of a Healthy Environment in the Upbringing of Children in the Family //JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 04. – С. 88-90.
 6. Рўзимуродов С. ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЁШЛАРНИ СОҒЛОМ ҚИЛИБ ТАРБИЯЛАШДА МАҲАЛЛА ВА ОИЛАНИНГ ТУТГАН ЎРНИ //Journal of Social Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 02. – С. 55-59.
 7. Рўзимуродов С., Юсупов М. ЎЗБЕКИСТОНДА ФАЛСАФИЙ ФИКРЛАР ИБТИДОСИ ХУСУСИДА //Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. – С. 253.
 8. Алимов А. Н., Узбекистан С. ХУСЕЙН ВАИЗ КАШИФИ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОРАЛИ HUSSEIN WAIZ KASHIFI ON IMPROVING HUMAN MORALITY //Ответственный редактор. – 2021. – С. 13.
 9. Ҳаққулов Н. Қ. Сиддиқий-Ажзий маърифатпарварлик қарашларида миллий толерантлик масаласи //НамДУ илмий ахборотномаси-Научный вестник НамГУ. – 2020. – №. 10. – С. 296.
 10. Ҳаққулов Н. Қ. Сиддиқий-Ажзийнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари. – 2020.
 11. ХАККУЛОВ Н. К., РИЗАЕВ И. И. Цифровая культура и неприкосновенность личности //Новые технологии в учебном процессе и производстве. – 2023. – С. 605-606.

Vol. 2 Issue. 2 (2024)

